

Tahap Pengetahuan dan Pandangan Pelajar terhadap Penjimatan Tenaga Elektrik: Hubungan terhadap Amalan dan Perbezaan Jantina

Mohd Faizal bin Mohd Asri^{1*}, Tengku Nurul Azlin binti Tengku Norman² & Zulkifli bin Sarji³

¹Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing, Johor Darul Ta'zim

²Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Mersing, Johor Darul Ta'zim

³Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing, Johor Darul Ta'zim

ABSTRAK

Dalam era kemajuan ini, kita semakin bergantung pada tenaga elektrik untuk menjalankan pelbagai aktiviti harian kita. Untuk memastikan keperluan tenaga kita sentiasa mencukupi dan berterusan, kita perlu menggunakan tenaga dengan cara yang bijak, cekap, dan proaktif. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauh mana hubungan antara tahap pengetahuan dan pandangan terhadap amalan penjimatan tenaga elektrik di kalangan pelajar dan mengkaji hubungan amalan penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina di Politeknik Mersing. Data diperoleh secara kuantitatif melalui kaedah soal selidik yang melibatkan seramai 274 orang pelajar Politeknik Mersing. Data dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (*Statistical Packages For Social Science*) versi 29.0. Analisis kajian dibuat berdasarkan statistik deskriptif yang melibatkan frekuensi, min dan sisihan piawai dan statistik inferensial iaitu ujian- t dan kolerasi *Pearson*. Dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan pandangan terhadap amalan penjimatan tenaga elektrik berada pada tahap sangat tinggi. Analisis ujian- t menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan bagi kedua-dua konstruk dalam mengamalkan penjimatan tenaga elektrik. Manakala, ujian korelasi menunjukkan kedua-dua konstruk mempunyai hubungan signifikan yang positif dengan amalan penjimatan tenaga elektrik di mana tahap pengetahuan ($r=.746, p=.001$) dan tahap pandangan ($r=.784, p=.001$). Kajian ini menunjukkan konstruk pengetahuan dan pandangan terhadap penjimatan tenaga elektrik saling berkait rapat dalam mengamalkan penjimatan tenaga elektrik di Politeknik Mersing.

Kata Kunci: kecekapan tenaga, pengetahuan, penjimatan tenaga

1. PENGENALAN

Untuk memastikan kesejahteraan hidup untuk generasi akan datang, kelestarian alam sekitar mesti dikekalkan. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlu mengendalikan sumber asli negara dengan bijak. Kajian yang dijalankan pada tahun 2022 oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Malaysia mendapati bahawa arang batu dan gas asli menyumbang 95% tenaga elektrik di Malaysia. Justeru itu, menunjukkan keperluan untuk meningkatkan kesedaran dan usaha penjimatan tenaga bagi mengurangkan kos penjanaan tenaga dan impak alam sekitar. Oleh yang demikian, pemantauan penggunaan tenaga elektrik di bangunan politeknik adalah penting untuk memastikan penggunaan yang mampan. Penjimatan tenaga elektrik secara langsung menyokong beberapa Matlamat Pembangunan Mampan atau dikenali sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs), antaranya SDG 7 (Tenaga Mampu Milik dan Bersih). Dengan memantau dan mengoptimumkan penggunaan tenaga elektrik, kita menyumbang kepada matlamat bagi memastikan akses kepada tenaga yang boleh dipercayai, mampan, mampu milik, dan moden. Dengan mengenal pasti aspek yang boleh ditambah baik dan melaksanakan langkah-langkah penjimatan tenaga, kita menyumbang kepada menggalakkan corak penggunaan dan pengeluaran yang mampan sejajar dengan SDG 12 (Penggunaan dan Pengeluaran Bertanggungjawab). Selain itu, melalui SDG 13 (Tindakan terhadap Perubahan iklim), amalan penjimatan tenaga elektrik membantu mengurangkan kesan rumah hijau yang dihasilkan daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui.

1.1 Pernyataan Masalah

Dalam sesebuah institusi pengajian tinggi (IPT), tenaga elektrik adalah sumber penting untuk mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang baik. Kebanyakan sistem yang beroperasi di IPT seperti sistem pencahayaan, sistem komunikasi, sistem penyaman udara dan sistem kawalan motor memerlukan bekalan tenaga elektrik. Ketiadaan tenaga elektrik akan menyebabkan sistem ini tidak dapat berfungsi dan mengganggu aktiviti sesebuah IPT. Walau bagaimanapun, ketidakcekapan dalam penggunaan tenaga elektrik menyebabkan penggunaan tenaga elektrik meningkat dan kos tenaga elektrik bertambah.

Jumlah penggunaan tenaga elektrik dalam tempoh 6 bulan bagi tahun 2024 di Politeknik Mersing adalah sebanyak 1,377,560 kWj yang memberikan kos tenaga elektrik berjumlah RM 836,280.00 (Sumber: Bil Elektrik dan Invois Cukai, Tenaga Nasional Berhad). Walau bagaimanapun, ketiadaan pelajar di kampus semasa cuti semester pada Januari dan Jun 2024 menunjukkan penggunaan elektrik berkurangan. Ini jelas menunjukkan penggunaan tenaga elektrik di bangunan asrama merupakan salah satu penyumbang utaa kepada penggunaan tenaga elektrik yang tinggi. Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauh mana hubungan antara tahap pengetahuan dan pandangan terhadap amalan penjimatan tenaga elektrik di kalangan pelajar dan mengkaji hubungan amalan penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina di Politeknik Mersing.

1.2 Persoalan Kajian

Berikut merupakan persoalan kajian bagi kajian ini:

- i. Adakah wujud perbezaan tahap pengetahuan terhadap penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina pelajar Politeknik Mersing?
- ii. Adakah wujud perbezaan tahap pandangan terhadap penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina pelajar Politeknik Mersing?
- iii. Adakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan pandangan dengan amalan penjimatan tenaga elektrik oleh pelajar Politeknik Mersing?

1.3 Objektif Kajian

Objektif bagi kajian ini ialah:

- i. Mengenalpasti wujudkah perbezaan yang signifikan tentang tahap pengetahuan penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina pelajar Politeknik Mersing.
- ii. Mengenalpasti wujudkah perbezaan yang signifikan tentang tahap pandangan penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina pelajar Politeknik Mersing.
- iii. Menentukan hubungan antara pengetahuan dan pandangan dengan amalan penjimatan tenaga elektrik oleh pelajar Politeknik Mersing.

1.4 Batasan Kajian

Hanya pelajar yang menginap di asrama Politeknik Mersing pada sesi II 2023/2024 terlibat dalam kajian ini iaitu sebanyak 274 responden yang terdiri daripada 142 pelajar perempuan dan 132 pelajar lelaki. Keputusan kajian ini tidak boleh digunakan sebagai rumusan untuk semua pelajar Politeknik Malaysia. Ini kerana kesahihan dan ketepatan kajian ini hanya bergantung pada maklum balas yang diberikan oleh pelajar dalam borang soal selidik yang dihantar.

2. ULASAN LITERATUR

2.1 Penggunaan Tenaga Elektrik

Permintaan yang tinggi terhadap tenaga elektrik dan peningkatan penggunaan peralatan elektrik di bangunan kediaman, komersial dan industri menyebabkan penggunaan tenaga di Malaysia meningkat setiap tahun. Terdapat banyak peralatan yang menyumbang kepada penggunaan tenaga yang tinggi dalam sesebuah bangunan seperti pencahayaan, penyejukan dan pemanasan. Menurut kajian oleh (Hafizah & Lilia, 2020), salah satu faktor terbesar yang menyumbang kepada pelepasan karbon di atmosfera ialah penggunaan tenaga elektrik yang tinggi dan meningkatkan risiko berlakunya perubahan iklim.

Selain itu, dunia telah menghadapi krisis tenaga yang serius termasuk bekalan tenaga yang tidak mencukupi, harga pasaran yang tidak menentu dan kemusnahan alam sekitar disebabkan penggunaan elektrik yang berlebihan terutamanya pada masa puncak (Tuan Pah Rokiah et al., 2013). Jumlah tenaga yang digunakan oleh pengguna menentukan peningkatan kos secara langsung (Imanurezeki Mohamad et al., 2018). Karminah Abdul Kadir (2024), menyatakan bahawa untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik adalah penting untuk mengambil kira tanggungjawab pengguna dan bukan hanya bergantung kepada teknologi.

2.2 Kecekapan Tenaga

Penggunaan tenaga elektrik yang berkesan boleh menjimatkan wang dan membantu menjaga alam sekitar. Menurut Jumaliah et al. (2022), kecekapan tenaga bermaksud sedikit tenaga elektrik digunakan untuk memenuhi keperluan tenaga tanpa meningkatkan kos. Selain itu, istilah "kecekapan tenaga" merujuk kepada cara penggunaan tenaga elektrik dengan cara yang paling cekap, cermat dan berkesan.

Penggunaan peralatan yang cekap tenaga boleh meningkatkan kecekapan tenaga. Salah satu cara terbaik untuk menjimatkan tenaga ialah menggunakan lampu LED (Ali et al., 2021). Segala peralatan elektrik akan diuji menggunakan Minimum Energy Performance Standard (MEPS) sebelum diberi label cekap tenaga. Ini akan membantu pengguna membuat pilihan yang bijak dengan memberikan taraf satu hingga lima bintang kepada kadar cekap tenaga.

2.3 Pengetahuan Tentang Penjimatan Tenaga Elektrik

Pengetahuan mengenai penjimatan tenaga elektrik merujuk kepada tahap pemahaman individu terhadap teknik dan strategi yang boleh digunakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga di rumah atau tempat kerja. Menurut kajian oleh Ali et al. (2021), pengetahuan yang mencukupi mengenai penjimatan tenaga adalah faktor utama dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang lebih mesra alam di kalangan pengguna. Kajian ini mendapati bahawa mereka yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai penjimatan tenaga cenderung untuk mengamalkan amalan yang lebih efektif dalam penggunaan tenaga.

Selain itu, Hassan et al. (2022) menekankan pentingnya pendidikan dan kesedaran awam dalam meningkatkan pengetahuan tentang penjimatan tenaga. Dalam kajian mereka, program pendidikan yang disasarkan didapati berkesan dalam meningkatkan pengetahuan dan seterusnya mengubah tingkah laku pengguna ke arah penjimatan tenaga yang lebih baik. Menurut Tan dan Lim (2023), kajian menunjukkan bahawa pengetahuan yang diperolehi melalui sumber media digital, seperti aplikasi mudah alih dan laman web, memainkan peranan penting dalam mendidik masyarakat tentang kepentingan dan kaedah penjimatan tenaga. Teknologi ini membolehkan pengguna mendapatkan maklumat secara mudah dan

real-time, yang seterusnya dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam penggunaan tenaga harian.

2.4 Amalan Penjimatan Tenaga Elektrik

Amalan penjimatan tenaga elektrik adalah salah satu tingkah laku yang menyokong kelestarian alam sekitar. Dengan mengamalkan tingkah laku ini, kita dapat mengurangkan kesan perubahan iklim. Oleh itu, langkah terbaik untuk menjimatkan tenaga elektrik ialah menggunakannya secara cekap dan berhemah. Dengan ini, dapat mengurangkan penghasilan gas karbon dioksida dan membantu mengatasi pencemaran alam sekitar. Menurut laporan Muhamad (2021) mencadangkan beberapa langkah untuk penjimatan elektrik seperti yang disarankan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB). Tidak dapat dinafikan bahawa hasil penjanaan tenaga elektrik negara dapat dikurangkan atau sekurang-kurangnya akan berada pada tahap yang mendatar sekiranya amalan ini dibudayakan.

3. METHODOLOGI

3.1 Populasi dan Persampelan

Dalam kajian ini, seramai 274 pelajar dipilih sebagai sampel kajian daripada populasi keseluruhan yang terdiri daripada 865 pelajar yang menginap di asrama pada sesi II 2023/2024. Saiz sampel ini ditentukan menggunakan formula Krejcie dan Morgan (1970) yang sesuai untuk populasi yang dikenal pasti. Berdasarkan jadual Krejcie dan Morgan, saiz sampel yang disarankan untuk populasi sebanyak 865 adalah sekitar 265 hingga 274 responden, yang mencukupi untuk memberikan anggaran yang boleh dipercayai. Kaedah pensampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah pensampelan berstrata.

3.2 Instrumen Kajian

Kajian ini bersifat kuantitatif di mana pengkaji memilih reka bentuk kaedah tinjauan menggunakan soal selidik. Instrumen kajian adalah hasil adaptasi kajian yang lepas oleh Tuan Pah Rokiah et al., (2013) yang telah diubahsuai mengikut kesesuaian sampel dalam kajian ini.

Terdapat empat bahagian dalam soal selidik ini seperti ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1: Bahagian Borang Soal Selidik

Bahagian	Pemboleh ubah	Bil Item
A	Demografi responden	3
B	Pengetahuan terhadap penjimatan tenaga elektrik	10
C	Pandangan terhadap penjimatan tenaga elektrik	10
D	Amalan terhadap penjimatan tenaga elektrik	9

Soal selidik kajian ini menggunakan skala likert dengan lima pilihan seperti dalam Jadual 2 dalam mengumpul data kajian.

Jadual 2: Skala Likert bagi Domain Pengetahuan, Pandangan dan Amalan

Skor Nilai	Skor
Sangat Tidak Bersetuju	1
Tidak Bersetuju	2
Kurang Pasti	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan perisian *The Statistical Package for The Social Science IBM SPSS* versi 29. Teknik analisis yang digunakan bagi kajian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan nilai frekuensi, min dan sisihan piawai. Manakala, ujian- t dan Korelasi *Pearson* digunakan dalam analisis inferensial.

Analisis adalah berdasarkan skor min skala likert mata yang diperolehi seperti di dalam Jadual 3. Skala interpretasi skor min adalah berpandukan skala yang telah dicadangkan oleh (Wiersma et al., 2009)

Jadual 3: Interpretasi Skor Min

Skor Min	Tahap
1.00 – 1.80	Sangat Rendah
1.81 – 2.60	Rendah
2.61 – 3.40	Sederhana
3.41 – 4.20	Tinggi
4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Analisis Korelasi *Pearson* telah digunakan untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara pemboleh ubah yang telah diuji dengan mengambil kira kekuatan hubungan berpandukan kepada Skala Kekuatan Hubungan yang dicadangkan oleh (Cohen, 1988) seperti di dalam Jadual 4.

Jadual 4: Nilai korelasi oleh Cohen (1988)

Kekuatan hubungan	Nilai korelasi Pearson
Kecil	± 0.1 hingga ± 0.29
Sederhana	± 0.3 hingga ± 0.49
Besar	± 0.5 hingga ± 1.0

4. KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

4.1 Dapatan Kajian

Persoalan Kajian 1

Adakah wujud perbezaan tahap pengetahuan terhadap amalan penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina pelajar Politeknik Mersing?

Jadual 5: Ujian-t perbandingan tahap pengetahuan terhadap amalan penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina

Pembolehubah	Jumlah	Min	SP	Ujian-t	Sign-t(2hala)
Jantina				.418	.811
Lelaki	132	4.46	.59		
Perempuan	142	4.42	.38		
Jumlah	274				

Berdasarkan Jadual 5 di atas, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pengetahuan terhadap penjimatan tenaga elektrik antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan ($t=0.418$; $p>0.05$). Tahap pengetahuan terhadap penjimatan tenaga elektrik bagi pelajar lelaki

($M=4.46$, $SP=0.59$) adalah sama dengan pelajar perempuan ($M=4.42$, $SP=0.38$) iaitu berada pada tahap yang sangat tinggi.

Persoalan Kajian 2

Adakah wujud perbezaan tahap pandangan terhadap amalan penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina pelajar Politeknik Mersing?

Jadual 6: Ujian-t perbandingan tahap pandangan terhadap amalan penjimatan tenaga elektrik berdasarkan jantina

Pembolehubah	Jumlah	Min	SP	Ujian-t	Sign-t(2hala)
Jantina				.962	.337
Lelaki	132	4.26	.65		
Perempuan	142	4.20	.44		
Jumlah	274				

Berdasarkan Jadual 6 di atas, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pandangan terhadap penjimatan tenaga elektrik antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan ($t=0.962$; $p>0.05$). Tahap pandangan terhadap penjimatan tenaga elektrik bagi pelajar lelaki ($M=4.26$, $SP=0.65$) adalah sangat tinggi manakala tahap pandangan bagi pelajar perempuan ($M=4.20$, $SP=0.44$) berada pada tahap yang tinggi.

Persoalan Kajian 3

Adakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan pandangan dengan amalan penjimatan tenaga elektrik di Politeknik Mersing?

Jadual 7: Korelasi di antara pengetahuan dengan amalan penjimatan tenaga elektrik

Pemboleh ubah	Mean_Pengetahuan	Mean_Pandangan
Amalan penjimatan tenaga elektrik	Pearson.746**	.784**
Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	274

** Korelasi adalah signifikan pada 0.01 (2 hala)

Jadual 7 menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang positif antara tahap pengetahuan dengan amalan penjimatan tenaga elektrik dengan ($r=.746$, $p=.001$). Berdasarkan kepada pekali korelasi Pearson, r , hubungan antara pengetahuan dengan amalan penjimatan tenaga elektrik adalah besar dan positif. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara tahap pandangan dengan amalan penjimatan tenaga elektrik dengan ($r=.784$, $p=.001$). Kedua-dua pemboleh ubah ini mempunyai hubungan yang besar dan positif.

4.2 Perbincangan

Secara keseluruhannya, keputusan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif dan signifikan antara tahap pengetahuan dan pandangan pelajar terhadap amalan penjimatan tenaga elektrik. Ini bermakna, semakin tinggi tahap pengetahuan dan pandangan pelajar mengenai penjimatan tenaga elektrik, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengamalkan langkah-langkah penjimatan tenaga. Kajian oleh Ali et al. (2021), mendapati

bahawa pengetahuan yang lebih mendalam mengenai amalan penjimatan tenaga mempengaruhi secara positif tingkah laku penjimatan tenaga individu. Kajian ini menunjukkan bahawa individu yang lebih berpengetahuan tentang teknik penjimatan tenaga cenderung untuk menerapkan amalan penjimatan dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, pandangan positif mengenai penjimatan tenaga juga memainkan peranan penting dalam memotivasi pelajar untuk mengamalkan langkah-langkah penjimatan tenaga elektrik. Hasil kajian oleh Hassan et al. (2022) menyokong keputusan ini dengan menunjukkan bahawa pandangan positif terhadap inisiatif penjimatan tenaga dapat meningkatkan komitmen individu terhadap amalan penjimatan tenaga.

Di samping itu, keputusan kajian juga mendapati tiada perbezaan signifikan dalam tahap pengetahuan dan pandangan terhadap amalan penjimatan tenaga elektrik antara pelajar lelaki dan perempuan. Dapatan ini menunjukkan bahawa kedua-dua jantina mempunyai tahap pengetahuan dan pandangan yang sama mengenai amalan penjimatan tenaga elektrik. Namun begitu, keputusan ini berbeza dengan kajian oleh Tan dan Lim (2023), yang mencatatkan perbezaan jantina dalam sikap terhadap penjimatan tenaga dalam beberapa konteks. Perbezaan ini mungkin disebabkan oleh konteks spesifik kajian atau perbezaan dalam sampel yang digunakan.

5. KESIMPULAN

Beberapa langkah penjimatan tenaga elektrik boleh dilaksanakan bagi memastikan amalan penjimatan tenaga elektrik di politeknik sentiasa berterusan. Antaranya, menggunakan peralatan cekap tenaga seperti penggunaan lampu jenis LED. Selain itu, memasang sistem pengurusan teknologi pintar. Teknologi ini boleh memantau penggunaan tenaga secara *real-time* dan mengoptimumkan penggunaan elektrik berdasarkan keperluan sebenar. Penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan angin boleh mengurangkan kebergantungan kepada grid elektrik utama dan mengurangkan bil elektrik. Selain itu, perlaksanaan audit tenaga secara berkala untuk mengenal pasti kawasan yang mempunyai pembaziran tenaga dan mengambil langkah-langkah penambahbaikan yang diperlukan. Audit tenaga membantu mengenal pasti peluang penjimatan dan meningkatkan kecekapan operasi. Dengan mengamalkan langkah-langkah penjimatan tenaga elektrik, kita dapat memainkan peranan penting dalam menjaga alam sekitar, mengurangkan kos tenaga, dan menyokong Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs). Kesedaran dan tindakan penjimatan tenaga bukan sahaja memberikan manfaat segera tetapi juga memastikan sumber tenaga yang mampan untuk generasi masa depan. Penjimatan tenaga adalah tanggungjawab bersama yang memerlukan komitmen dan usaha berterusan dari setiap lapisan masyarakat.

RUJUKAN

- Ali, S. B. M., Hasanuzzaman, M., Rahim, N. A., Mamun, M. A. A., & Obaidellah, U. H. (2021). Analysis of energy consumption and potential energy savings of an institutional building in Malaysia. *Alexandria Engineering Journal*, 60(1), 805-820.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Hafizah, & Lilia. (2020). Tahap Nilai Pelajar Terhadap Persekitaran Dan Tahap Tingkah Laku Penjimatan Tenaga Elektrik Berdasarkan Jantina Dan Status Sosioekonomi. *ICOFEA*

2020 Conference Proceeding.eISBN 978-967-14616-7-9

Hassan, R., Rahman, Z. A., & Ahmad, N. (2022). The impact of educational programs on energy-saving behavior: A case study in Malaysia. *Journal of Environmental Education*, 53(2), 140-155.

Imanurezeki Mohamad, Nurul Adzura Ismail, Siti Noraishah Mohammad Ramlan, Nurhamieza Md Huzir, Nurul Nadrah Mohd Zabidi. (2018). Pengurusan Penggunaan Tenaga Elektrik Di Kolej Kediaman Ke Arah Kampus Lestari. E-isbn 978-967-2171-38-6, National Student Development Conference (NASDEQ 2018)

Wiersma, W., & Jurs, S. G. (2009). *Research methods in education: An introduction* (9th ed.). Pearson.

Jumaliah, J., Azrinawati, S., Abdul Razak, I., (2022). Pemantauan Penggunaan Tenaga Elektrik Di Politeknik Port Dickson. ISBN: 978-967-2897-49-1, Juadah Minda JKE 2022 bertemakan *Empowering Research and Innovation Towards IR4.0*

Karminah Abdul Kadir. (2024). Kajian Penjimatan Elektrik. *International Conference On Social Science, Humanities And Regional Economy, January*.
<https://www.researchgate.net/publication/377442660>

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. *Educational and Psychological Measurement*, 30(3), 607-610.

Muhamad, S. T. (2021). Elak Pembaziran, TNB Kongsi Panduan Penggunaan Elektrik. Mymetro.Februari17,2021.
<https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2021/02/675510/elak-pembaziran-tnb-kongsi-panduan-penggunaan-elektrik>

Tan, K. L., & Lim, P. S. (2023). The role of digital media in promoting energy-saving awareness: A review of mobile apps and websites. *Energy Research & Social Science*, 96, 102915.

Tuan Pah Rokiah, S. H., Hamidi, I., & Mat Khalid, M. N. (2013). Kesedaran mengenai penjimatan tenaga elektrik dan kelestarian alam sekitar. *Prosiding PERKEM*, 2, 977-990.
http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemviii/PKEM2013_4B3.pdf